

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Саидхон Таълат ўгли Саидолимов,
сиёсий фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Халқаро ислом академияси
saidolimovst_1976@mail.ru
Козимхон Қахрамон ўгли Саъдуллаев,
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD),
“Аждодлар изидан” ҳарбий-тарихий жамияти
бош мутахассиси
mirzokozimxon@gmail.com

АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ

For citation: Saidkhon T. Saidolimov, Kozimkhon K. Sagdullaev. BRAVE UZBEK FIGHTERS THE HEIGHT OF IMMORTALITY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.64-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403203>

АННОТАЦИЯ

Иккинчи жаҳон урушида туб бурилишни бошлаб берган Сталинград учун жангларда ўзбекистонликларнинг иштироки аҳамиятли бўлди. Мақолада ушбу жангларнинг якунида юртдошларнинг “Абадият тепалиги”да кўрсатган жасоратлари ёритилган.

Ушбу тепалик учун жангда ҳалок бўлган 112-бошқирд кавалерия дивизияси взводидаги ўзбекистонлик жангчилар юзасидан маълумотлар архив ҳужжатлари ва дивизия бўйича адабиётлар асосида умумлаштирилди. Шунингдек, мақолада юртдошлар бўйича дастлабки қидирув натижалари берилиб, уларнинг хотирасини абадийлаштириш юзасидан таклиф билдирилган.

Калит сўзлар: Иккинчи жаҳон уруши, Ўзбекистон, Кавказ муҳофаази, Сталинград жанги, 112-бошқирд кавалерия дивизияси, 79,9 белгили тепалиги, Абадият тепалиги, Боя Калитва.

Саидхон Таълат угли Саидолимов,
доктор политических наук, профессор,
Международная исламская академия Узбекистана
saidolimovst_1976@mail.ru
Козимхон Қахрамонович Саъдуллаев,
доктор философии по искусствоведению (PhD),
главный специалист
Военно-исторического общества “Аждодлар изидан”
mirzokozimxon@gmail.com

ОТВАЖНЫЕ БОЙЦЫ–УЗБЕКИСТАНЦЫ ВЫСОТА БЕССМЕРТИИ**АННОТАЦИЯ**

Участие узбекистанцев в Сталинградской битве, который начал коренной перелом во Второй Мировой войне считается значимым. В статье освещаются подвиги соотечественников за Высоту Бессмертия, осуществленные на последнем этапе битвы.

Обобщены сведения о бойцах-узбекистанцах взвода 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которые погибли в боях за эту высоту на основе архивных документов и литературы по данной дивизии. Также в статье приведены первичные результаты поиска соотечественников и предложения по увековечению их памяти.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Узбекистан, оборона Кавказа, Сталинградская битва, 112-я башкирская кавалерийская дивизия, высота 79,9, Высота Бессмертия, Белая Калитва.

Saidkhon T. Saidolimov,

Doctor of Political Sciences, Professor,
International Islamic Academy of Uzbekistan
saidolimovst_1976@mail.ru

Kozimkhon K. Sagdullaev,

Doctor of Philosophy (PhD) in the field of art sciences,
Chief Specialist
Military Historical Society “Ajdodlar Izidan”
mirzokozimxon@gmail.com

BRAVE UZBEK FIGHTERS THE HEIGHT OF IMMORTALITY**ABSTRACT**

The participation of natives of Uzbekistan in the Battle of Stalingrad, which marked the beginning of a radical turning point in World War II, is considered significant. The article highlights the exploits of compatriots for the Height of Immortality carried out at the last stage of the battle.

It summarizes the information about the Uzbek fighters of the platoon of the 112th Bashkir Cavalry Division, who died in the battles for this height on the basis of archival documents and literature on this division. Also, the article presents the primary results of the search for compatriots and proposals to immortalize their memory.

Index Terms: World War II, Uzbekistan, defense of the Caucasus, Battle of Stalingrad, 112th Bashkir Cavalry Division, height 79.9, Height of Immortality, Belaya Kalitva.

Кириш ва долзарблиги:

Иккинчи жаҳон уруши яқунланганига ҳам қарийб саксон йил бўлди. Урушда ўзбекистонликларнинг иштироки ва жасоратига оид кўплаб мақолалар, китоблар ёзилган. Шу билан бирга ҳали эътибор берилмаган саҳифалар ҳам борки, улар алоҳида ўрганишни тақозо этади.

Маълумки, Волга бўйи жангарида ғалабани таъмин этишда ўзбекистонликларнинг иштироки аҳамиятли бўлди. Сталинград жангининг сўнгги босқичида Ростов йўналишида ҳам жанглар шиддатли давом этарди. 1943 йил 5 январь куни Морозовск шаҳри озод қилинганидан кейин 112-бошқирд кавалерия дивизияси таркиби сийраклашиб қолади. Шунда дивизия таркиби ўрта осиелик аскарлар ҳисобидан ҳам тўлдирилиб, мустаҳкамланади.

Фашистлар эгаллаган ҳар бир жойни тиш-тирноғи билан ўз қўлида сақлаб қолишга ҳаракат қиларди. Айниқса, Белая Калитва яқинидаги 79,9 белгили тепалик учун жанг аёвсиз кечди. 8-кавалерия корпуси қўмондон ўринбосари, кейинчалик генерал-лейтенант бўлган

Григорий Белов қайд этишича, ўша вақтда душман ихтиёридаги 8-сон шахтага хужум уюштириш учун аввал 3-сон бис-шахта жойлашган мустаҳкам тепалик эгалланиши керак бўлган. Бу тепаликда шахтанинг тош бинолари душман тарафидан узоқ муддатга мўлжаллаб қурилган ўт очиш нуқталарига – ДОТларга айлантирилган эди. Шунингдек, у ерда кўплаб бошқа муҳандислик қурилмалари ҳам бўлиб, буларнинг бари душманга 8-сон шахтага боровчи йўлларни назорат қилишини таъмин этарди. Бу тепаликни кундуз куни ва кучли артиллерия тайёргарлигисиз эгаллаш имкони йўқ эди. Шу сабабдан, дивизия командири, генерал-майор Минигали Шаймуратов тепаликни тунда забт этишга қарор қилади. Айни тун вақтида тепаликда фашистлар пулемётчиларини навбатчиликка қолдириб, ўзлари землянкаларга кириб кетишарди.

Мазкур 79,9 белгили тепаликни (1967 йили “Абадият тепалиги” номи берилган) эгаллашга лейтенант Аннақлич Атоев бошчилигидаги взвод тайин этилади [1, 57]. Взвод дивизия таркибидаги 294-кавалерия полкида, аксарияти яқинда келиб қўшилган жангчилар хисобидан шакллантирилган бўлиб, уларнинг тенг ярми – ўзбеклар эди.

Генерал-майор М.Шаймуратов кўрсатган бекиёс жасорати учун ўттиз жангчини Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этади. Бироқ, фақат взвод командири А.Атоев Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони, бошқа 29 жангчи 3-гвардиячи армия ҳарбий кенгашининг 1943 йил 11 февралдаги 12/н-сон буйруғига асосан I даражали Ватан уруши ордени билан тақдирланди. Гарчи, бу 30 жангчи 28 панфиловчи қаҳрамонлигини тақдорлаган бўлса-да, уларнинг барига панфиловчилар каби Қаҳрамон унвони берилмади...

Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

А.Атоев взводидаги ўзбекистонлик жангчилар ҳақидаги маълумотлар Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги Марказий архивининг электрон очик архив ҳужжатлари бўйича тўпланди ҳамда ушбу жасорат ҳақида маълумот берилган илмий ва публицистик адабиётлар билан қиёсий кўриб чиқилди.

Ҳозирга қадар атоевчиларнинг номларига аниқлик киритиш масаласи мавжуд. Аввало, 3-гвардиячи армия ҳарбий кенгаши буйруғида ҳамда дивизиянинг «Қизил отликлар» газетасида эълон қилинган рўйхатда қайд этилган исм-фамилияларнинг айримларида хатоликлар бор. Буни тадқиқотчилар рўйхат жангчиларнинг ҳужжатлари билан солиштирмасдан шошилиш тайёрланганлиги билан изоҳлайди [2, 121]. Қолаверса, атоевчиларнинг Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган тақдирлаш варақалари собиқ СССР Мудофаа вазирлигининг марказий архивида 1981 йил апрелидагина топилади [2, 122]. Бунга қадар атоевчиларнинг номлари Григорий Белов, Адҳам Раҳмат мақолаларида турлича берилганлигини кўриш мумкин [1; 3].

Демакки, атоевчилар ҳақида маълумотлар тўлиқ эмаслиги, хусусан, манзиллари номаълумлиги туфайли улар ҳақида изланишлар олиб бориш бўйича ишлар силжимаган кўринади. Шу сабабданми, кейинчалик, бу жасорат ўзбекистонлик олимлар ва мутахассислар эътиборидан четда қолди.

Ўзбекистонликларнинг Волга бўйидаги жасоратига оид тадқиқот олиб борилаётганда электрон очик архив ҳужжатларини ўрганиш давомида ўттиз жангчидан бири Икром Йўлдошев ҳақида маълумот олинди ва эълон қилинди [4; 96]. Кейинроқ, ўттиз жангчиларни аниқлаштириш жараёнида уларнинг ярми ўзбекистонлик экани маълум бўлди.

Шундай қилиб, Ўзбекистонда 79,9 белгили тепаликда жасорат кўрсатган юртдошлар ҳақидаги маълумотлар жамоатчиликка қайтадан маълум қилиниб, илмий муомалага олиб кирилмоқда.

Тадқиқот натижалари:

1943 йил 20 январдан 21 январга ўтар кечаси А.Атоев бошчилигидаги взвод душман ДОТ ва ДЗОТларига яширин ҳолда кириб, гранаталар ёрдамида тепаликка мустаҳкам жойлашишади. Фашистлар хаёлида забт этиб бўлмайдиган тепалик эгалланди. Энди гуруҳга нима бўлганида ҳам тепаликни ўз қўлида сақлаб қолиш ва бу ердан нафақат танк, қолаверса, биронта немис эмаклаб ўтмаслиги юзасидан қатъий вазифа қўйилади. Жангчилар амалга

оширилаётган муҳим жанговар операциянинг муваффақияти уларнинг мардлиги ва қатъиятига боғлиқ эканлигини яхши англади.

1943 йилнинг 21 январь куни гитлерчилар бой берилган тепаликни қайтаришга ҳаракат қилди. Аввал душман 4 зирхли машиналарда автоматчилар ротасини, кейин 2 эсэслар ротаси ва охирида яна қўшимча зирхли машиналарда автоматчилар гуруҳини ташлади. Кучлар тенг бўлмаган ҳолда шиддатли жанглар бошланиб кетди ва тун ярмигача давом этди. Хужум қайтарилди. Бирок, гуруҳда катта йўқотишлар бўлиб, 30 жангчидан 17 киши қолди.

Эртасига, яъни 22 январь куни яна бир муваффақиятсиз хужумдан кейин фашистлар 10 танк билан пиёдалар батальонини киритди. Жангчилар «Охиригача қаршилиқ кўрсатамиз. Ўламиз, лекин немисларга эгалланган тепаликни бермаймиз» – деб аҳд қилишди. Улар аҳдларига содиқ қолиб, тепаликни ташлаб кетишмади. Азиз жонлари эвазига бу ердан бирон немис ўта олмади. Икки кун давомида жангчилар душманнинг 7 хужумини қайтарди. Бу вақт оралиғида улар 300 фашистни, 3 танк ва зирхли машинани йўқ қилишди.

Бу маълумотлар жангчиларнинг тақдирлаш варақаларида қайд этилган [5]. Дивизиянинг жанговар ҳаракатлар журналида эса атоевчиларнинг жасорати 22–24 январь кунлари бўлиб ўтганлиги, унда жами 400 дан ортиқ фашистлар ўлдирилганлиги кўрсатилган [6].

Тунда душман артиллерияси овози тинганида гуруҳга ёрдамга қўшимча куч тепаликка юборилади. Қияликлар фашистларнинг мурдалари билан тўла эди. Тепаликдан уч оғир ярадор жангчини топишади. Улардан тошкентлик Юлай Сиддиқов полкдошлари қўлида вафот этади. Бухоролик Сафар Зиёев ва Сумскдан Павел Халеевни (тақдирлаш варақасида Харитон Халуев) госпиталларга олиб кетишади [7, 157]. Госпиталда С.Зиёев дивизия командири М.Шаймуратовга жанг тафсилотларини сўзлаб беради ва вафот этади [8, 29]...

Қор эриганидан кейин, эрта баҳорда шу ерда яшовчи Александра Михайловна Питяева бошчилигида ҳалок бўлган жангчилар окопга дафн этилади. 1965 йили Боя Калитвага бошқирд дивизияси газетасининг муҳаррири бўлган Ахтам Ихсоновдан жанг бўлган жой ва ҳалок бўлган жангчиларнинг номлари қайд этилган мактуб келади. Шундан сўнг, ҳалок бўлганларнинг қабрлари қидирилганида 20 йилдан ошиқ вақт мобайнида А.Питяева қараётган қабрлар эканлиги маълум бўлади. Шу йили аскарларнинг жасад қолдиқлари ҳалок бўлган жангчилар майдонига қайтадан дафн этилади.

Жанг бўлган жой – ўша вақтда Белокалитва металлургия заводи ҳудудида атоевчи жангчилар шарафига ёдгорлик ўрнатилади. Ёдгорликнинг тантанали очилиши 1967 йил 19 январидан бўлиб ўтади. Шу муносабат билан атоевчи жангчилардан манзиллари маълум бўлганларга, яқинларини ёдгорлик очилишига таклиф этиш юзасидан хатлар юборилади. Шунда тепаликдан госпиталга оғир аҳволда олиб кетилган Павел Халеев омон қолганлиги маълум бўлади ҳамда у ёдгорлик очилишида иштирок этади. Кейинчалик П.Халеевга I даражали Ватан уруши ордени топширилади.

Шу вақтдан 79,9 белгили тепалик халқ орасида шонли қаҳрамонлар шарафига “Абадият тепалиги” деб юритила бошланди.

Қайд этилганидек, атоевчиларнинг номлари архивдан тақдирлаш варақалари топилишига қадар мақолаларда турлича берилган. Г.Белов маълумотида кўра атоевчилар сафида серкүёш Ўзбекистон фарзандларидан Амир Баджинов, Раҳим Биджаев, тошкентлик Исмоил Азаматов (кейинчалик Аъзамов эканлиги маълум бўлади), Маҳмуд Каримов, Давлат Тўлаганов, Юлай Сиддиқов, самарқандлик Раҳмат Азимов, фарғоналик Малик Отахонов, Бухоронинг Гиждувонидан Сафар Зиёев, Бухоро вилоятидан Икром Йўлдошев, қорақалпоқ Ақром Абраҳмоновлар бор эди [1, 58].

Уруш қатнашчиси, ёзувчи Адҳам Раҳмат атоевчилар ҳақида 1974 йили эълон қилган материалда ўзбекистонлик жангчилар номларини қуйидагича қайд этган: Исмоил Азимов, Ақром Абдураҳмонов, Раҳмат Азимов, Малик Отахонов, Амир Мажинов, Қобил Боймуродов, Раҳим Тожиёв, Сафар Зиёев, Мурод Илҳомов, Баҳром Эшқобилов, Маҳмуд Каримов, Ислохорис Қосимов, Комил Файзиёв, Давлат Тўлаганов, Ақром Йўлдошев [3].

Такдирлаш варақаларига кўра 112-кавалерия дивизияси 294-кавалерия полки 1-эскадронидаги ўзбекистонлик атоевчилар қуйидагилардир:

1. Ақром Абдурахмонов (хужжатда – Абдрахманов Ақрам), 1921 йилда туғилган, қорақалпоқ, Қорақалпоғистоннинг Хўжайли туманидан (хужжатда Хаджинский) чақирилган. Манзили (хужжатга кўра): Ходжентский р-н, д. Шестая.

2. Исмоил Аъзамов (хужжатда Агзамов Исмоил), 1912 йилда туғилган, ўзбек, Тошкент шахрининг Киров туманидан чақирилган. Манзили: Тошкент шаҳри, Шахтинский тор кўчаси, 37 уй. Хотини: Н.Агзамова.

3. Раҳмат Азимов (хужжатда Азимов Раҳмет), 1921 йилда туғилган, ўзбек, Самарқанд туманидан чақирилган. Манзили: Самарқанд шаҳри, Авиа-Улан кўчаси, 66 уй. Онаси: К.Азимова.

4. Малик Отахонов (хужжатда Атаханов Малик), 1923 йилда туғилган, ўзбек. Манзили Фарғона вилоятида.

5. Амир Баджигов (Адҳам Раҳмат мақоласида Амир Мажидов деб қайд этган), 1922 йилда туғилган, ўзбек, хужжат бўйича Тайлузск туманидан чақирилган. Манзили: Ўзбекистон, Тайлузовск тумани, Кара-Юрсанский қишлоқ кенгаши. Онаси: С.Баджигова.

6. Раҳим Биджаев (хужжатда Биджаев Раҳим, Адҳам Раҳмат мақоласида Раҳим Тожиев деб қайд этган), 1922 йилда туғилган, ўзбек, хужжат бўйича Ўзбекистоннинг Тайлузовск туманидан чақирилган. Манзили: Ўзбекистон, Тайлурзакская вилояти, Тайлузовск тумани, Караларский қишлоқ кенгаши. Хотини: С.Биджаева.

Амир Баджигов ва Раҳим Биджаев Ўзбекистоннинг Тошлок ёки Тойлок тумани худудидан, бунга аниқлик киритиш бўйича изланишлар давом эттирилмоқда.

7. Сафар Зиёев (хужжатда Зияев Сафар), 1915 йилда туғилган, ўзбек, Бухоро шаҳридан чақирилган. Манзили: Ғиждувон шаҳри, Тожикистон кўчаси. Отаси: Бобоқул Зиёев.

8. Мурод Илҳомов (хужжатда Ильхамов Мурат), 1922 йилда туғилган, ўзбек, Тошкент шаҳри Киров туманидан чақирилган. Манзили: Тошкент вилояти, Киров тумани, Куйбишев номли колхоз. Хотини: Х.Ильхамова.

Бедарак йўқолганлиги ҳақидаги хужжат бўйича манзили: Тошкент вилояти, Калинин тумани, Куйбишев номли колхоз, Сталин қишлоқ кенгаши. Онаси: Меҳри Қосимова [9].

9. Иқром Йўлдошев (хужжатда Юлдашев Иқрам), 1912 йилда туғилган, ўзбек, Шофиркон туманидан чақирилган. Манзили: Шофиркон тумани, Денов қишлоғи. Отаси: Ақром Йўлдошев.

10. Маҳмуд Каримов (хужжатда Каримов Маҳмут), 1921 йилда туғилган, ўзбек, Тошкент шаҳридан чақирилган. Манзили: Тошкент шаҳри, Литейная кўчаси, 3 уй. Отаси: К.Каримов.

11. Комил Пайжаев (хужжатда Пайжаев Камил, Адҳам Раҳмат мақоласида Комил Файзиев деб қайд этган), 1920 йилда туғилган, ўзбек, Тошкент шаҳри Сталин туманидан чақирилган. Манзили: Тошкент шаҳри, Сталин тумани, 152-сон база.

12. Юлай Сиддиқов (хужжатда Сиддиқов Юлай), 1922 йилда туғилган, ўзбек, Орджиникидзе туманидан чақирилган. Манзили: Тошкент вилояти, Орджиникидзе тумани, Киров қишлоқ кенгаши. Хотини: Р.Ситдиқова.

13. Давлат Тўлаганов (хужжатда Тулаганов Давлей), 1913 йилда туғилган, ўзбек, Тошкент шаҳри Фрунзе туманидан чақирилган. Манзили: Тошкент шаҳри, Набережная кўчаси, 12 уй. Хотини: О.Тўлаганова.

14. Ибельхарис Қосимов (хужжатда Касымов Ибельхарис), 1908 йилда туғилган, ўзбек, хужжат бўйича Бухоро вилояти Косон туманидан чақирилган. Бўлинма командири. Манзили: Косон тумани Майманак қишлоқ кенгаши. Хотини: Улфат Қосимова.

15. Ирик Ҳасанов (хужжатда Хасанов Ирик), 1911 йилда туғилган, ўзбек, Зомин туманидан чақирилган. Манзили: Зомин тумани, Пешағор қишлоқ кенгаши (хужжатда Пшегорский). Хотини: Т.Ҳасанова.

Шунингдек, 3-гвардиячи армия ҳарбий кенгаши буйруғи билан I даражали Ватан уруши ордени билан тақдирланганлар орасида Баҳром Эшқобилов (буйруқда Ишкабылов Баҳран) ҳам бор. Аммо, ҳозирга қадар унинг тақдирлаш варақаси архивдан топилмаган. Шу сабабдан жангчининг қаердан эканлиги номаълумлигича қолмоқда.

Адҳам Раҳмат мақоласида тилга олинган Қобил Боймуродов (хужжат бўйича Баймуратов Килуб) ҳам ўзбек бўлиб, у Тожикистонда яшаган ҳамда ўша ердан урушга сафарбар этилган (1911 йил туғилган, манзили: Кўктам тумани, “Париж коммунаси” колхозси, хотини А.Боймуродова).

Хулосалар:

Тақдирлаш варақаларидаги маълумотлар шуни кўрсатадики, уруш шароитида кўплаб ўрта осийлик жангчиларнинг исмларини ҳарбий қисмда кўпчилик талаффуз қилишига қулай бўлган номлар билан аташган ёки қисқартма кўринишида чақиришган. Бу эса, кейинчалик хужжатларда ҳам ўз ифодасини топган. Шу маънода Юлай, Ибельхарис, Ирик номлари ортида жангчиларнинг асл исмлари номаълумлигича қолмоқда.

Бу, хужжатлар шошилинич тарзда, аскарларнинг шахсий маълумотлари билан солиштирмасдан тайёрланганлигини яна бир бор тасдиқлайди. Қолаверса, Баджигов, Биджаев, Пайжаев каби фамилияларнинг бузилган ҳолда қайд этилганлиги ҳам ноаниқликларни аён этади. Бу эса, жангчиларнинг яқинлари ўз жигарларини ҳалок бўлганларини билмасликка сабаб бўлган. Бунга биргина Мурод Илҳомов ҳанузгача бедарак йўқолган, деб ҳисобланиши далил бўла олади.

Албатта, ушбу жангчилар бўйича маълумотларга аниқлик киритиш юзасидан изланишлар давом эттирилиши керак. Шу билан бирга таъкид этиш керакки, ҳозирда Абадият тепалиги деб ном олган 79,9 белгили тепаликдаги қаҳрамонликда ўзбекистонликларнинг ҳиссаси катта бўлган. Уларнинг номларини тиклаб, абадийлаштириш – тинч заминда яшаётган авлодларнинг муқаддас бурчидир.

Яна бир мулоҳаза. Ҳаёт қолган П.Халеевдан бошқа биронта жангчининг яқинларига бекиёс жасорати учун тақдирланган орден топширилмаган кўринади. Ҳатто, Аннақлич Атоевнинг Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони ва янгитдан тайёрланган Ленин ордени фарзандига 2020 йилда тақдим этилди. Шу маънода Абадият тепалигининг ўзбек баҳодирларига тегишли I даражали Ватан уруши орденлари Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси таркибидаги “Шон-шараф” давлат музейига топширилиши ҳамда алоҳида экспозиция ташкил этилиши мақсадга мувофиқ. Зеро, бу баҳодирлар шонли ва суронли уруш йилларида жасорат, матонат ва инсонийликнинг юксак намунасини кўрсатган Ўзбекистон халқининг фарзандларидир.

Иктибослар/Сноски /References:

1. Белов Г.А. Путь мужества и славы. / Слава башкирских конников / Авт.-сост. Ф.Н. Вахитов, Н.И. Камалова. – Уфа: Китап, 2005. – 276 с. – СС. 24–69 (Belov G.A. The Path of Courage and Glory. In: Glory of the Bashkir Horsemen, edited by F.N. Vakhitov and N.I. Kamalova. Ufa: Kitap, 2005, pp. 24–69, 276 pages).
2. Ахмадиев Т.Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. – Уфа: Китап, 1999. – 368 с (Akhmadiev T.H. Bashkir Guards Cavalry. Ufa: Kitap, 1999, 368 pages).
3. Адҳам Раҳмат. На Безымянной высоте. / газета «Правда Востока», 16 июня 1974 года (Adkham Rakhmat. At the Nameless Height. Pravda Vostoka (Truth of the East) newspaper, June 16, 1974).
4. Саидолимов С., Саъдуллаев К. Волгабўйи жангларида ўзбекистонликларнинг жасорати / Кўпмиллатли Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон уруши йилларида фронт ва фронт ортида кўрсатган бекиёс жасорати: тарих, талқин, технология. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2023. – Б. 77–104 (Saidolimov S., Sagdullaev K. The Feat of Natives of Uzbekistan in the Volga Battles. In: The Incomparable Feat of the Multinational People of Uzbekistan at the

- Front and Rear During the Second World War: History, Interpretation, Technology. Collection of Scientific Articles. Tashkent, 2023, pp. 77–104.).
5. Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги Марказий архиви (РФ МВМА). 33-фонд, 682526-рўйхат, 520-хужжатлар йиғмажилди (The Central Archives of the Ministry of Defence of the Russian Federation. Collection 33, Inventory 682526, Folder 520).
 6. РФ МВМА. 3552-фонд, 1-рўйхат, 10-хужжатлар йиғмажилди (The Central Archives of the Ministry of Defence of the Russian Federation. Collection 3552, Inventory 1, Folder 10).
 7. Малородов Б.Я., Шаяхметов Н.Ш. Несокрушимая и легендарная 112-я... Документально-публицистическое издание. – Уфа: Восточная печать, 2014. – 308 с (Malorodov B.Ya., Shayakhmetov N.Sh. The Indestructible and Legendary 112th... Documentary and Journalistic Publication. Ufa: Eastern Press, 2014, 308 pages).
 8. Насыров А.Х. Подвиг генерала. – Уфа: Китап, 2006. – 216 с (Nasirov A.H. The General's Feat. Ufa: Kitap, 2006, 216 pages).
 9. РФ МВМА. 58-фонд, 977525-рўйхат, 81-хужжатлар йиғмажилди (The Central Archives of the Ministry of Defence of the Russian Federation. Collection 58, Inventory 977525, Folder 81).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000